

IV

ANEXOS

Enlaces de interés sobre *Dorsal*.

Web de la revista: <http://www.revistas.cenalt.es/index.php/dorsal>

Normas para los autores/as: <http://www.congreso.iberofoucault.org/wp-content/uploads/2017/06/Normas-nuevas.pdf>

Información de la Red Iberoamericana Foucault:

La red iberoamericana Foucault reúne investigadores de diversos países y tiene como objetivo difundir y promover las propuestas teóricas y los estudios que han surgido a partir de los trabajos de M. Foucault. La red nace el año 2015 en el proceso de preparación del III Congreso Internacional “La actualidad de Michel Foucault” celebrado en Madrid y coorganizado por el Departamento de Historia de la Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y el Departamento de Filosofía de la Universidad de Zaragoza.

Toda la información acerca de cómo hacerse miembro de la Red aquí: http://iberofoucault.org/index.php?option=com_content&view=article&id=44:nuevas-incorporaciones&catid=33:red&Itemid=101

CALL FOR PAPERS

Dorsal. Revista de Estudios Foucaultianos, número 8 “Lecturas foucaultianas del liberalismo y el neoliberalismo”

Entre enero de 1978 y abril de 1979, Michel Foucault dicta dos cursos claves en su producción: *Seguridad, territorio, población y Nacimiento de la biopolítica*. Estos cursos prolongan el movimiento iniciado a principios de la década del ‘70 cuando se hace cargo de la cátedra de “Historia de los sistemas de pensamiento” en el Collège de France, pero, al mismo tiempo, imprimen una singularidad radical a sus reflexiones. Junto a una serie de artículos y entrevistas, en estos cursos Foucault problematiza la racionalidad política liberal y neoliberal y sus efectos.

En efecto, particularmente en el curso *Nacimiento de la biopolítica*, que continúa las líneas centrales de investigación desarrolladas el año anterior, el liberalismo y el neoliberalismo son presentados por Foucault como las formas ontológico-políticas extremas de la gubernamentalidad. En este sentido, Foucault mismo señala que su estudio del liberalismo y el neoliberalismo se inscribe en un análisis más amplio de la biopolítica, como su marco general. De ahí que presente el liberalismo como la puesta en práctica de un nuevo arte de gobernar que nace en el siglo XVIII pero que es, sin embargo, todavía contemporáneo y que constituye, por lo tanto, nuestra realidad inmediata y concreta.

Así, al realizar la genealogía del liberalismo y el neoliberalismo, Foucault señala que hacia mediados del siglo XVIII, en las sociedades occidentales, se constata una transformación radical de la racionalidad del gobierno que va a caracterizar lo que se puede denominar la “razón gubernamental moderna”. Esta transformación consiste en la puesta en práctica de un principio de limitación del “arte de gobernar” los Estados que ya no es extrínseco a través del derecho, como en el siglo XVII, sino intrínseco como regulación interna de la racionalidad gubernamental. Aquello que hizo posible esta transformación radical fue la aparición de la economía política. De esta manera, todo un plan de acción gubernamental pasa a un nuevo régimen de verdad. Foucault sostiene que es esta autolimitación de la razón gubernamental, este nuevo tipo de racionalidad en el arte de gobernar y este nuevo tipo de cálculo que consiste en decir y en hacer decir al gobierno, aquello que recibe el nombre de “liberalismo”.

Sin embargo, desde mediados del siglo XX, Foucault observa que fue el neoliberalismo (en sus versiones alemana, francesa y estadounidense) quien operó un cierto número de desplazamientos, transformaciones e inversiones con relación a la doctrina liberal tradicional y se impuso como nueva forma de racionalidad gubernamental. Entre ellos, aparece, de manera paradigmática, el desplazamiento del intercambio a la competencia pura como principio de formalización del

Estado y de organización de la sociedad a partir de una economía de mercado. La competencia solo tiene efectos por la esencia que detenta, que la caracteriza y que la compone. De esta manera, la competencia constituye un objetivo histórico del arte de gobernar y no un dato de naturaleza que debe ser respetado.

En esta racionalidad gubernamental que es el neoliberalismo, el mercado es aquello que es necesario llegar a producir en el gobierno. La sociedad se formaliza en base al modelo de la empresa, que redefine el “*homo oeconomicus*” como empresario de sí mismo a partir de la noción de capital humano. El *homo oeconomicus* constituye para sí mismo su propio capital, su propio productor y la fuente de sus rentas; en una palabra, produce simplemente su propia satisfacción. La racionalidad gubernamental neoliberal conducirá igualmente a la emergencia del nuevo campo de la sociedad civil como correlato del arte de gobernar.

Por lo tanto, para Foucault, el problema central que caracteriza la racionalidad liberal y neoliberal consiste en saber cómo regular el gobierno del comportamiento racional de los gobernados. Pero, ello no quiere decir, advierte, que otros tipos de racionalidades gubernamentales hayan desaparecido o sean completamente desplazadas. Por el contrario, desde el siglo XIX, una serie de racionalidades gubernamentales se solapan, se apoyan, se contestan, se combaten unas a otras y van a ser el objeto del debate político. Por ello, la política es concebida aquí por Foucault como el juego de esas diferentes artes de gobernar. De esta suerte, los análisis foucaultianos del liberalismo y el neoliberalismo conllevan claramente, al mismo tiempo, la necesidad de poner permanentemente en cuestión y atacar la racionalidad de gobierno que implican.

Tomando como punto de partida estos problemas, u otros que puedan derivarse, invitamos a los y las investigadores e investigadoras a enviar sus aportaciones a la revista hasta el 15 de marzo de 2020.

Resumen de las normas de envío:

- Los originales deben ser enviados a dorsal@iberofoucault.org
 - Los originales deben presentarse en formato Word o compatible.
 - En documento aparte se deben indicar los datos del autor (nombre, contacto, filiación y una breve presentación).
 - Fecha límite de recepción de artículos: 15 de marzo de 2020 (incluido).
- Pueden encontrar más información y las normas completas de envío de originales en:

<http://www.revistas.cenaltel.cl/index.php/dorsal>

Además de artículos, Dorsal acepta reseñas y notas críticas de obras tanto del ámbito general de los estudios foucaultianos como de cuestiones relacionadas directamente con el tema de cada monográfico. Solo en este último caso, se aceptarán reseñas y notas de obras que hayan sido publicadas más allá de los tres últimos años.

VI Congreso Internacional “La actualidad de Michel Foucault”

Del 5 al 7 de mayo de 2020 se celebrará en la Universidad Complutense de Madrid el VI Congreso Internacional “La actualidad de Michel Foucault”. En esta ocasión contará con la participación de Judith Butler y Wendy Brown, entre otros investigadores e investigadoras de reconocido prestigio.

Toda la información disponible en la web: <http://congreso.iberofoucault.org>

VI CONGRESO INTERNACIONAL LA ACTUALIDAD DE MICHEL FOUCAULT “Polémica, Política, Problematizaciones”

5-6-7 de mayo de 2020
Facultad de Filosofía
Universidad Complutense de Madrid

INTERVIENEN: Victor Berríos (U. Metropolitana, Chile) || Chiara Bottici (New School, EEUU) || Wendy Brown (U. C. Berkeley) || Judith Butler (U. C. Berkeley) || Rodrigo Castro Drellana (UCM) || Ernani Chaves (U. Federal do Pará, Brasil) || Jorge Dávila (U. Los Andes, Venezuela) || Marco Diaz Marsa (UCM) || Joaquín Fortanet (U. Zaragoza) || Emma Ingala (UCM) || Ester Jordana (U. Barcelona) || Maitte Larrauri (U. Valencia) || Jacques Lezra (U. C. Riverside, EEUU) || Pablo López (U. Zaragoza) || Johanna Oksala (Loyola University Chicago, EEUU) || Marcelo Raffin (U. Buenos Aires) || Daniel Rodríguez Navas (New School, EEUU) || Carlos Rojas Osorio (U. Puerto Rico) || Carlos Varon (U. C. Riverside, EEUU) || José Luis Villacañas (UCM)

Reconocimiento de 1 crédito de libre configuración. Abierto plazo de inscripción hasta el 24 de abril de 2020.

Más información en iberofoucault.org

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID
FACULTAD DE FILOSOFÍA

GIPEL
www.gipel.com

Departamento de
Filosofía
Universidad Zaragoza

UC RIVERSIDE
Department of
Hispanic Studies

THE NEW SCHOOL
FOR SOCIAL RESEARCH

